

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına Yönelik Duygu, Tutum Ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Investigation of The Emotions, Attitudes and Anxiety Levels of Classroom Teachers Towards Education Practices Through Integrating

Suat Oğuz¹

¹ Uzm. Öğretmen, MEB, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu, Orcid No: 0000-0003-0511-5977, Bursa, Türkiye

ÖZET

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akranlarıyla birlikte aynı eğitim ve öğretim ortamlarında gerekli düzenlemelerin, uyarlamaların yapılması koşuluyla ve uygun eğitim, öğretim desteği sağlanarak eğitimlerine birlikte devam etmeleri olarak tanımlanan kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları sırasında öğretmenlerden sahip olduğu becerilerden daha fazlası olan yaratıcılık, sabır ve özveriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygı düzeylerini çeşitli değişkenlere (cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu) göre incelemektir. Bu bakımdan bu araştırma betimsel nitelikli ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim - öğretim yılında MEB' e bağlı ilkokullarda görev yapan 208 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin demografik bilgileri "Kişisel Bilgi Formu" ile toplanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygı düzeylerini ölçmek amacıyla "Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygular, Tutumlar ve Kaygılar Ölçeği" veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t-testi ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/ bütünleştirme eğitimine yönelik duygularının ve tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygı düzeylerinde cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde Bütünleştirme, Sınıf Öğretmenleri, Tutum

ABSTRACT

Integration, which is defined as students with special education needs continuing their education together with their peers in the same education and training environment, provided that the necessary arrangements and adaptations are made and by providing appropriate education and teaching support, will have creativity, patience and dedication, which are more than the skills they have from the teacher, during education practices. is needed. For this reason, the purpose of this research is to examine the feelings, attitudes and anxiety levels of classroom teachers regarding inclusion/integration practices according to various variables (gender, professional seniority, educational status). In this respect, this research is a descriptive, relational screening and causal comparison research. The study group of the research consists of 208 teachers working in primary schools affiliated with the Ministry of Education in the 2023-2024 academic year. In the study, demographic information of classroom teachers was collected with the "Personal Information Form". In addition, the "Feelings, Attitudes and Concerns about Inclusive Education Scale" was used as a data collection tool in order to measure teachers' feelings, attitudes and anxiety levels towards inclusion/integration education. In the analysis of the data obtained, independent samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) techniques were used for frequency, percentage, arithmetic mean and inter-group comparisons. As a result of the research, it was determined that the classroom teachers' feelings and attitudes towards inclusion education were positive. In addition, it was determined that there was no significant difference in the feelings, attitudes and anxiety levels of classroom teachers towards inclusion/integration education between the variables of gender, professional seniority and educational status.

Keywords: Integration in Education, Classroom Teachers, Attitude

GİRİŞ

Normal gelişim seyrinde ilerleme gösteren akranlarından fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal, dil gelişimi gibi farklı gelişim alanlarında gerilik sergileyen bireyler özel eğitime ihtiyacı olan bireyler şeklinde ifade edilebilir. Bu bireylerin, sosyal hayatlarında bağımsız bir şekilde ya da en az destekle yaşamlarını idame

Citation: Oğuz, S. (2024) "Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına Yönelik Duygu, Tutum Ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(3), 1398-1404. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

ettirebilmeleri için bazı eğitimleri almalarının gerekli olduğu söylenebilir. Bu eğitimlerden biri ise kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi olduğu söylenebilir. Kaynaştırma/bütünleştirmenin eğitiminin temel felsefesi, sınıfta yer alan tüm öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olmak ve aynı zamanda her çocuğun seviyesi doğrultusunda sınıf ortamında gerçekleşen eğitim-öğretim ortamından faydalanmasını sağlamak olarak ele alınmaktadır.

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim özel gereksinimli bireylerin eğitimde fırsat eşitliği haklarından yararlandıkları, özel gereksinimlerine göre düzenlenmiş özel eğitim programları çerçevesinde ve en az kısıtlayıcı ortamda eğitim almalarını sağlayan bir sistemdir (Batu ve Kırcaali İftar, 2010). Bu sistemde bulunan en az kısıtlayıcı ortam kavramı gerektiğinde öğrencilerin ve öğretmenlerin destek özel eğitim hizmetlerinden faydalanması veya programda ve fiziksel ortamda değişiklikler yapılması anlamına gelmektedir (Diken ve Batu, 2020). Ataman (2012) kaynaştırma/bütünleştirme kavramını özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin normal okul düzenine uyum sağlamalarını bekleyen bir yaklaşım olarak ifade etmektedir.

Bir başka tanımda, Sucuoğlu (2006)'na göre kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin akranlarından ayrıştırılmadan ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almasını sağlamaktır. Batu ve Kırcaali-İftar (2010) kaynaştırma/bütünleştirmeyi; özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ihtiyaçlarına yönelik sınıf öğretmenin ve kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisinin destek özel eğitim hizmetlerinden faydalanarak genel eğitim sınıflarında eğitim alabilmesi olarak tanımlanmaktadır. 2018 tarihinde yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde Kaynaştırma/bütünleştirme, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitim" olarak tanımlanmaktadır (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2018).

Özel gereksinimi olan öğrencilerin, normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim ortamlarında bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının temel amaçlarından biridir Kaynaştırma/ bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin her tür ve kademedeki diğer öğrencilerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu öğrencilere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitim şeklinde ifade edilmektedir (MEB, 2018). Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında özel gereksinimli öğrencilerin başarılı bir şekilde sınıfa uyumunun sağlanması için öğretmenlerden bu öğrencilerin sınıfa uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve akademik başarılarını desteklemek beklenir (Smith vd, 2014). Öğretmenin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına karşı olumlu tutumu, tipik gelişim gösteren çocukların davranışlarına yansiyacak bu da büyük olasılıkla olumlu bir kabul ikliminin oluşmasını sağlayacaktır (Batu & Kırcaali-İftar, 2010).

Kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminde öğretmenler, öğrencinin farklılığını, ihtiyaçlarını ve gelişimini gözleme imkânına sahip olması, aynı zamanda sınıf içindeki eğitim öğretim faaliyetlerini düzenleyen bir role sahip olması açısından önem taşımaktadır. Bu önemin yanı sıra, öğretmenin özel gereksinimli öğrencilere karşı tutumu, oluşturduğu sınıf atmosferi ve öğretmen niteliği özel gereksinimli olan öğrencilerin başarısını etkilemektedir (Babaoğlu, 2017). Bu durumda öğrenci öğrenme sürecinde kendine güven duyar (Yıldızhan, & Eker, 2023). Ayrıca öğrencilerin, öğretmenlerin tutum ve davranışlarından etkilendiği, ayrıca sınıfta tipik gelişim gösteren öğrenciler için rol model oldukları göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenlerin özel gereksinimli bireylere karşı olumlu yaklaşım göstermeleri gerekmektedir (Sığırtmacı ve Gül, 2010).

Sınıf öğretmeni, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi sayesinde yetersizliğe sahip bireylerin aileleriyle daha yakından iletişime geçme fırsatı yakalayabilir. Böylelikle ailelerin içerisinde buldukları duygu ve düşünceleri daha yakından anlama imkânı bulabilir. Bu sayede normal gelişim gösteren bireye sahip ailelere bu duygu ve düşünceleri etkili bir şekilde aktararak kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisinin kabullenilmesini kolaylaştırabilir. Ayrıca öğretmenlerin öğretme işlevini başarılı bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli davranışları gösterecekleri konusundaki inanışları önemlidir (Eker, 2014). Öğrenciyi dikkatle dinlemek ve ilgilenmek onun kendisini değerli hissetmesine ve daha büyük gruba

aidiyet ve sorumluluk duymasına sebep olabilir (Eker, 2021). Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının temel aktörlerden biri olarak öğretmenlerin süreç içindeki rolünü çeşitli boyutlardan değerlendirmek mümkündür. Özellikle genel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlerin, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak bir takım mesleki yeterliliklere, engel ve yetersizlik türleri hakkında temel seviyede bilgiye sahip olmalarının yanı sıra uygulamalarına ilişkin duygu, tutumlarının da olumlu olması önemlidir.

Araştırmanın Amacı ve Alt Problemler

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygı düzeylerini çeşitli değişkenlere (cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu) göre incelemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır.

1. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygıları ne düzeydedir?
2. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygıları; cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırma modeli

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygı düzeylerini çeşitli değişkenlere (cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu) göre incelendiği tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Betimsel araştırmalar mevcut durumu ortaya koymayı ve bu durumu araştırmacı tarafından kontrol ve manipüle edilmeden, araştırma konusu ile ilgili önceliklerin ortaya çıkarmayı amaçlanmaktadır (Karasar, 2020) Araştırmada desen olarak nedensel karşılaştırma esas alınmıştır. Nedensel karşılaştırmalı araştırmada, araştırmacılar, bireyler arasında ya da gruplar arasında var olan farklılıkların nedenini ya da sonuçlarını belirlemeye çalışırlar.

Araştırmanın Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 208 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma belirlenen bu evren üzerinde yürütülmüş olup, örneklem alma yoluna gidilmemiştir. İstatiksel analizler n=208 ölçek üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarına ilişkin bilgiler tablo 2.1’de verilmiştir.

Tablo 2.1: Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerine İlişkin Kişisel Özellikler

Değişkenler	Gruplar	N	%
Cinsiyet	Kadın	140	67.3
	Erkek	68	32.7
Mesleki kıdem	1-5	12	5.8
	6-10	24	11.5
	11-15	48	23.1
	16-20	84	40.4
Eğitim Durumu	20+	40	19.2
	Lisans	186	89.4
	Lisansüstü	22	10.6
Toplam		208	100

Tablo 2.1 incelendiğinde araştırmanın katılımcılarına ilişkin bilgiler verilmektedir. Katılımcıların % 67.3’ üni kadınlar, % 32.7’sini erkekler oluşturduğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeyi amaçlayan kişisel bilgi formu ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygular, tutumlar ve kaygılar ölçeği kullanılmıştır.

Kişisel bilgi formu; araştırmaya katılan katılımcıların demografik bilgilerini belirlemek için araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Form katılımcıların cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumunu belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygular, Tutumlar ve Kaygılar Ölçeği: Bu ölçek ChrisForlin, ChrisEarle, Tim Loreman ve UmeshSharma (2011) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye

uyarlama çalışması Bayar, Özaşkın ve Bardak (2015) tarafından yapılmıştır. Ölçek 15 maddeden ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlar duygu, tutum ve kaygı olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin güvenilirliği Cronbach Alpha testi ile ölçülmüş ve ölçeğin iç tutarlık katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin alt boyutlarının güvenilirlik çalışması yine Cronbach Alpha testi ile yapılmış ve iç tutarlık katsayıları sırasıyla birinci boyut için .86, ikinci boyut için .88 ve üçüncü boyut için .85 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe formunun güvenilirlik katsayısının yüksek olması ölçeğin güvenilirliğin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçek 4'lü likert tipi bir derecelendirme içermektedir ("1" Kesinlikle Katılmıyorum, "2" Katılmıyorum, "3" Katılıyorum, "4" Kesinlikle Katılıyorum). Yükselen puanlar bireyin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygular, tutumlar ve kaygılarının yüksek düzeyde sahip olduğunu göstermektedir.

Verilerin Toplanması, Analizi

Araştırmada verilerin betimlenmesi için frekans (f), yüzde (%), ortalama (\bar{x}) ve standart sapma (SS) kullanılmıştır. Puanların normal dağılım durumlarının incelenmesi için çarpıklık ve basıklık katsayıları ve Kolmogorow-Smirnov testi incelenmiştir. Tablo 2.2'de puanların normalliğine ilişkin istatistikler verilmiştir.

Tablo 2.2: Puan Dağılımlarına İlişkin Normallik Testi Sonuçları

Ölçüm	\bar{x}	SS	Basıklık		Çarpıklık		P
			Katsayı	Standart H.	Katsayı	Standart H.	
Kaynaştırma Eğitimi ile İlgili Duygular, Tutumlar ve Kaygılar Ölçeği	3.46	.607	.573	.438	-.326	.218	.032

Tablo 2. İncelendiğinde, kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygular, tutumlar ve kaygılar ölçeğine ilişkin çarpıklık ve basıklık katsayıları incelendiğinde ölçek için de basıklık ve çarpıklık katsayısı değerlerinin +1.5 aralığında olduğu görülmektedir. Ayrıca her iki ölçek için de Kolmogorow-Smirnov testi sonuçları $p>0.05$ olduğu görülmektedir. Bu değer ölçek puanlarının normal dağılım sergilediğini göstermektedir. Bu nedenle verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi, kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi ise .05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR VE YORUMLAR

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular şöyledir;

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarına İlişkin Duygu, Tutum Ve Kaygılarına İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi "Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygıları ne düzeydedir?" şeklinde belirtilmiştir. Buna bağlı olarak elde edilen bulgular tablo 3.1'de verilmiştir.

Tablo 3.1. Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarına İlişkin Duygu, Tutum Ve Kaygılarına İlişkin Bulgular

Alt boyutlar	N	En düşük puan	En yüksek puan	\bar{x}	Ss
Duygu	208	1.00	4.00	3.15	0.60
Tutum	208	1.00	4.00	3.13	0.62
Kaygı	208	1.00	4.00	2.23	0.68
Ölçek genel puanı	208	1.00	4.00	2.84	0.71

Tablo 3.1 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygıları ölçeğinin genel ortalamasının ($\bar{x}=2.84$) standart sapması ($Ss=0.71$) olduğu görülmüştür. Buna göre sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygıları "Katılıyorum" düzeyinde olduğu görülmüştür. Araştırmada faktörler düzeyinde bakıldığında: sınıf öğretmenlerinin "Duygu" alt boyutu açısından ölçek madde ortalamaları ($\bar{x}=3.15$) standart sapması ($Ss=0.60$) olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin "Tutum" alt boyutu açısından ölçek madde ortalamaları ($\bar{x}=3.13$) standart sapması ($Ss=0.62$) olduğu görülmüştür. Son olarak sınıf öğretmenlerinin "Kaygı" alt boyutu açısından ölçek madde ortalamaları madde ortalamaları ($\bar{x}=2.84$) standart sapması ($Ss=0.71$) olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygıları ölçeği alt boyutlar düzeyinde; tutum alt boyutunda

“Kesinlikle katılıyorum” düzeyinde, Tutum alt boyutunda “Kesinlikle katılıyorum” düzeyinde, kaygı alt boyutunda “Katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmüştür.

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarına İlişkin Duygu, Tutum Ve Kaygılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi “Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygıları; cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” Şeklinde belirtilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma / bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygılarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular tablo 3.2’ de verilmiştir.

Tablo 3.2: Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarına İlişkin Duygu, Tutum Ve Kaygılarının Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Alt boyutlar	Cinsiyet	N	\bar{X}	Ss	t	*p
Duygu	Kadın	140	3.17	.54	1.67	.52
	Erkek	68	3.12	.58		
Tutum	Kadın	140	3.14	.49	1.49	.42
	Erkek	68	3.13	.53		
Kaygı	Kadın	140	2.30	.60	1.26	.95
	Erkek	68	2.12	.61		
Ölçek genel puanı	Kadın	140	3.02	.49	1.54	.23
	Erkek	68	2.92	.43		

*p>0.05

Tablo 3.2. incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygılarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşma durumunun incelendiği görülmektedir. Bana göre tüm alt boyutlarda ve genel toplam puan ile cinsiyet değişkeni ortalamaları arasında (p>0.05) düzeyinde anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygılarının mesleki kıdem değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular tablo 3.3’ te verilmiştir.

Tablo 3.3: Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygılarının Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Faktörler	Kareler Toplamı	f	Kare Ortalama	F	*P
Duygu	Gruplar arasında	1.279	4	.310	.62
	Gruplar içinde	37.330	205	.365	
	Toplam	438.609	208		
Tutum	Gruplar arasında	1.106	4	.267	.64
	Gruplar içinde	29.915	205	.227	
	Toplam	31.021	208		
Kaygı	Gruplar arasında	2.974	4	.543	1.46
	Gruplar içinde	34.402	205	.346	
	Toplam	37.376	208		
Ölçek genel puanı	Gruplar arasında	1.248	4	.212	.86
	Gruplar içinde	29.652	205	.224	
	Toplam	30.965	208		

*p>0.05

Tablo 3.3 incelendiğinde, Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygılarının mesleki kıdem değişkenine ilişkin varyans analizi (ANOVA) sonuçları verilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygılarının mesleki kıdem değişkenine ilişkin ölçek genel puanları arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır. [F=.86; p>.42]. Ölçeğin duygu alt boyutunda P<0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. [F=.62; p>.52]. Tutum alt boyutunda P<0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. [F=.64; p>.49]. Kaygı alt boyutunda P<0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. [F=1.46; p>.12]. Araştırmaya katılan Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygılarının eğitim durumu değişkenine göre karşılaştırılmasına ait bulgular tablo 3.4’te verilmiştir.

Tablo 3.4: Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarına İlişkin Duygu, Tutum Ve Kaygılarının Eğitim Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Alt boyutlar	Cinsiyet	N	\bar{X}	Ss	t	*p
Duygu	Lisans	186	3.10	.44	1.17	.42
	Lisansüstü	22	3.02	.48		
Tutum	Lisans	186	3.14	.49	1.28	.36
	Lisansüstü	22	3.12	.53		
Kaygı	Lisans	186	2.10	.50	1.45	.65
	Lisansüstü	22	2.28	.41		
Ölçek genel puanı	Lisans	186	3.08	.39	1.34	.26
	Lisansüstü	22	2.92	.42		

*p>0.05

Tablo 3.4. incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına ilişkin duygu, tutum ve kaygılarının eğitim durumu değişkenine göre farklılaşma durumunun incelendiği görülmektedir. Buna göre tüm alt boyutlarda ve genel toplam puan ile cinsiyet değişkeni arasında ($p>0.05$) düzeyinde anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür.

SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygı düzeyleri ölçeğinin duygu ve tutum alt boyutlarına yönelik puan puanlarının yüksek düzeyde olduğu kaygı alt puan ortalamalarının ise orta düzeyde olduğu sonucu bulunmuştur. Ayrıca Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygı düzeylerinin anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Başka bir şekilde ifade edilirse, katılımcıların kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine ilişkin tutum, kaygı ve duygu düzeylerinin cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim durumu değişkeni açısından değişmediği söylenebilir.

Literatür incelendiğinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi ile ilgili özellikle sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırılmasına yönelik olumlu ve olumsuz görüş veya tutumlarını belirleme amacıyla yapılan birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Örneğin, Başkonuş ve Öztürk (2023) öğretmen adaylarının kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları bir çalışmada öğretmen adaylarının cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre katılımcıların kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygı düzeylerinde anlamlı farklılığın olmadığı sonucunu bulmuşlardır. Özbuğutu ve Elmacı (2022) Fen bilgisi öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime yönelik yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre fen bilgisi öğretmenlerinin cinsiyet, mesleki tecrübe ve yaş açısından kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime yönelik yeterlilikleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Filiz (2021) yaptığı araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik yeterliliklerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygı düzeyleri arasında genel olarak doğrusal ilişki olduğu görülmüştür. Öğretmen yeterliliğinden en çok etkilenen faktörün tutum faktörü olduğu, öğretmen yeterliliği arttıkça tutum düzeyinin de arttığı gözlenmiştir. Öğretmen yeterliliğinden en az etkilenen faktör ise duygu olarak gözlenmiştir. Duygu faktörü cinsiyet, deneyim süresi ve yakın çevresinde engelli birey olma durumlarından da etkilenmektedir. Battal (2007) yaptığı araştırma sonucunda, branş öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime ilişkin yeterliliklerinin "iyi" düzeyde olduklarını tespit etmiştir. Literatür incelendiğinde araştırma sonuçları ile çelişen araştırma sonuçlarının olduğu görülmüştür. Bayar ve Üstün (2017) yaptıkları bir çalışmada, ilköğretim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik duygu, tutum ve kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine yönelik duygu ve kaygıların, mesleki kıdem ve cinsiyet arasında anlamlı fark elde edilmiştir. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygu, tutum ve kaygıların yaş faktöründen etkilenmedikleri sonucuna ulaşmışlardır.

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında şu önerilerde bulunulabilir:

- ✓ Öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine ilişkin bilgi edinmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak için hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.
- ✓ Farklı branş yada kademedeki öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine ilişkin tutum, kaygı ve duygu düzeyleri farklı değişkenler kullanılarak incelenebilir.
- ✓ Araştırmanın örneklem kapsamı genişletilerek ve sonuçlar kıyaslanarak karşılaştırılabilir.

KAYNAKLAR

- Ataman, A. (Ed.). (2012). Temel eğitim öğretmenleri için kaynaştırma uygulamaları ve özel eğitim. Ankara: Vize Yayıncılık.
- Babaoğlu, E. (2017). Yozgat'ta öğrenci başarısı: Başarı engelleri ve başarıyı artırmak için yapılabilecekler. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(37), 23-40.
- Başkonuş, T. ve Öztürk, D. (2023). Öğretmen adaylarının kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine ilişkin duygu, tutum ve kaygı düzeylerinin incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(1), 170-184.
- Battal, İ. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterliliklerinin değerlendirilmesi (Uşak İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Batu, S. ve Kırcaali-İftar, G. (2010). *Kaynaştırma*. Ankara: Kök Yayıncılık.
- Bayar, A., Özaşkin, A. G. ve Bardak, Ş. (2015). Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygular, tutumlar ve kaygılar ölçeği'nin türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Electronic Turkish Studies*, 10(3), 175-186
- Bayar, M. ve Üstün, A. (2017). "İlkokullarda Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Duygu, Tutum ve Kaygılarının Değerlendirilmesi", *International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 12(14), 73-88.
- Çelik, S., P. ve Eker C. (2022). İngilizce Öğretmenlerinin Mükemmeliyetçiliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi . *International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences (Joshas)*, 8(59), 1768-1778., Doi: 10.29228/JOSH
- Diken, İ. H., Batu, S. (2020). Kaynaştırmaya giriş. İ. H. Diken (Ed.), *İlköğretimde Kaynaştırma içinde* (4. Baskı 2-23). Ankara: Pegem Akademi
- Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma, *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(1), 162-178., Doi: 10.12780/Uusbd286
- Eker, C.(2012). Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Öğrencilerle Çalışanlar İçin Öneriler, Ünlü, E. Ve Eker, C. (Ed.) *Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite* (161-180), Ankara: Eğitim Kitap
- Filiz, İ. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterlilikleri İle Kaynaştırma Eğitimi İle İlgili Duygu Tutum Ve Kaygıları Arasındaki İlişki, *Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,*
- Karasar, Niyazi (2020); *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Nobel Yayınları.
- Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Resmî Gazete (Sayı: 30471).
- Özbuğutu, E. ve Elmacı, E. (2022). Fen bilgisi öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme eğitime yönelik yeterlilikleri ve görüşleri, *E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 13(5), 173-203. DOI: <https://doi.org/10.19160/e-ijer.1148519>
- Sığırtmaç, A. D. ve Gül, D. (2010). Okul öncesinde özel eğitim. Ankara: Kök Yayıncılık.
- Smith, T. E., Polloway, E. A., Patton, J. R., Dowdy, C. A., & McIntyre, L. J. (2014). *Teaching students with special needs in inclusive settings*. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Sucuoğlu, B. (2006). *Etkili kaynaştırma uygulamaları*. Ankara: Ekinoks Yayınları
- Yıldızhan, D. & Eker, C. (2023). "Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Yürütülen Öz Düzenlemeli Öğrenme Destekli Öğretimin Öğrencilerin Öğrenme ve Çalışma Sorumluluğuna Etkisinin İncelenmesi", *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, (Issn:2630-631X) 9(71): 3435-3443. DOI: <http://dx.doi.org/10.29228/sm ryj.69104>